

получателей обращений и информационных коммуникаций всех уровней, а профессиональный подход к SMM-продвижению и правильное избрания целевой аудитории способно обеспечить высокую результативность приложенных усилий.

Основной задачей маркетинга в социальных сетях является идентификация наиболее эффективных методов работы со всеми участниками системы экологического управления.

Перспективами дальнейших исследований в данном направлении являются новые методы взаимодействия с населением и повышения эффективности системы экологического управления.

Список использованных источников

1. Шталь, Т. В. SMM как современные технологии маркетинга / Т.В. Шталь, Г. Б. Дмитриев // Бизнес информ. – 2019. – № 12 (503). – С. 446-452. – DOI 10.32983/2222-4459-2019-12-446-452.

2. Social Media Usage within Local Government. Public Technology Institute, USA. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.pti.org/civicax/inc/blobfetch.aspx?BlobID=22889>

3. Сорокин А.Е. Информационное обеспечение управления в системе экологического менеджмента / А.Е. Сорокин, Е.Е. Галкина, М.И. Дайнов // Качество и жизнь. – 2021. – № 1 (29). – С. 20-24. – DOI 10.34214/2312-5209-2021-29-1-20-24.

4. Барышникова Л.П. Управление процессами повышения рыночной привлекательности товаров на основе вторичных полимерных материалов / Л.П. Барышникова, В.Н. Ардатов // Сборник научных работ серии «Экономика». – 2020. – № 18. – С. 13-21.

УДК: 332.12

DOI

ФОРСАЙТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРЕДВИДЕНИЯ БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

СВИРИДОВА Н.Д.

д-р экон. наук, профессор

**ГОУ ВО «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»**

г. Луганск, Луганская Народная Республика

Главной целью форсайта не является решение проблем сегодняшнего или завтрашнего дня, его целью выступает улавливание тенденций будущего состояния территориального образования и создание различных его вариантов на основе сегодняшних научных разработок и технологий. Таким образом, он указывает, в каком направлении следует развиваться территориальному образованию. Предметом технологии форсайт выступает набор методов, с участием бизнеса, научного сообщества, органов власти и институтов гражданского общества, использование которых позволяет заниматься проектированием из будущего в настоящее. Форсайт нужен для того, чтобы улучшать процесс принятия, реализации и контроля решений по экономическому и социальному развитию территориальных образований.

Ключевые слова: экономика, регион, развитие, планирование, форсайт, территория

FORESIGHT AS A TOOL FOR FORESEEING THE FUTURE DEVELOPMENT OF TERRITORIES

SVIRIDOVA N. D.

doctor of economics, professor

SEI SVE «Lugansk State University

named after Vladimir Dal»

Lugansk, Lugansk People's Republic

The main goal of foresight is not to solve the problems of today or tomorrow, its purpose is to capture trends in the future state of territorial education and create its various variants based on today's scientific developments and technologies. Thus, he indicates in which direction the territorial entity should develop. The subject of foresight technology is a set of methods involving business, the scientific community, government authorities and civil society institutions, the use of which allows you to design from the future to the present. Foresight is needed in order to improve the process of making, implementing and controlling decisions on the economic and social development of territorial entities.

Keywords: economy, region, development, planning, foresight, territory

Актуальность. Система стратегического управления развитием территорий включает в себя некоторую совокупность действий (функций), среди которых весьма важное место отведено технологиям прогнозирования и форсайта. В указанной системе прогнозирование призвано играть роль «фильтра» определяемых целей и задач перспективного развития территориальных образований (ввиду необходимости их количественной оценки на предмет действительного содержания), а форсайт – роль инструмента формирования приоритетов территориального

развития (в виду их качественной оценки на предмет возможного содержания). Если относительно прогнозирования в научном сообществе сложился достаточно устойчивый консенсус по его применению, то применительно к форсайту пока что существует широкий спектр точек зрения и мнений.

Анализ последних исследований и публикаций. С точки зрения Комитета по промышленному развитию ООН форсайт представляет собой систематическую попытку заглянуть в долгосрочное будущее науки, технологии, экономики и общества с целью идентификации зон стратегического исследования и создания родовых технологий, которые могут приносить самые крупные экономические и социальные выгоды» [1, с. 8]. По мнению Третьяк В.П. «форсайт представляет собой созидательную технологию воздействия на формирующееся будущее с помощью согласования партикулярных интересов различных слоев гражданского общества и посредством стимулирования их активности в сфере использования ключевых технологий» [2].

Целью статьи выступает определение роли форсайта в системе предвидения будущего состояния территорий.

Изложение основного материала исследования. Следует отметить, что главная цель форсайта – это не решение текущих проблем или проблем завтрашнего дня, а отслеживание тенденций будущего состояния того или иного объекта, включая территории, но и создание разных вариантов его развития на основании достигнутого уровня науки и технологий. Следовательно, он конкретизирует в каком направлении необходимо развиваться, то ли стране, региону, городу или предприятию. Форсайт – это особо организованный процесс систематической оценки длительных перспектив развития территории с участием бизнеса, научного сообщества, органов государственной и местной власти и представителей гражданского общества. Форсайт позволяет «оценить возможную специализацию конкретного территориального образования и согласовать с ключевыми заинтересованными сторонами разработку проектов в рамках наиболее перспективных направлений развития» [3].

«Форсайт как инструмент обычно связывают с процессами научного предвидения на базе задействования стратегического мышления, предназначенного для раскрытия расширенного диапазона доступных стратегических вариантов развития. Форсайт

предназначен для повышения способности лиц, принимающих решения, расширять границы восприятия будущих проблем и перспектив их определения» [4].

Отличительные черты между планированием и форсайтом представлены в таблице 1.

Таблица 1

Отличительные черты прогнозирования и форсайта
(предвидения) [5, с. 9-10]

Параметр	Прогнозирование	Предвидение
Содержание	Формулировка научно обоснованных суждений о возможных состояниях в будущем некоторого объекта на основе сложившихся на сегодня тенденций, без учета партикулярных интересов игроков	Выработка видения будущего, определение зон исследований и появления технологий, которые могут принести наибольшие экономические и социальные выгоды исходя из желаемого будущего
Участники и эксперты	Ученые, политики	Представители всех ключевых участников развития: научно-технической сферы, бизнеса, правительства, общественности
Назначение	Предсказание вариантов будущего	Выработка образа будущего; сосредоточение ресурсов на нужных для его достижения направлениях
Способ реализации	Принуждение к исполнению административными предписаниями или убеждением	Побуждение к реализации выбранных путей на основе принятия согласованных по интересам решений
Воздействие на процессы	Констатирует существующие тенденции	Показывает возможные пути корректировки существующих тенденций
Результат	Отчеты Отчеты можно будет сравнивать с реальным результатом	Отчеты Сети экспертов Процедуры взаимодействия Процедуры оценки Культура предвидения в обществе

Исследуя практику использования технологии форсайт, можно выделить ряд отличительных черт, свойственных ей:

- форсайт, ориентирован на выстраивание перспектив развития, выявление потенциальных возможностей и возможных проблем;

- форсайт объединяет основных участников для разработки стратегических документов развития соответствующих объектов (в т.ч. территориальных образований) и для исследования перспектив развития в будущем;

- форсайт – это процесс сотрудничества представителей органов государственной и местной власти, гражданского общества, научной общественности, бизнесовых структур, основной целью которого является поиск согласия (консенсуса) посредством разработки нескольких (оптимистического, нейтрального и пессимистического) сценариев развития того или иного территориального образования;

- форсайт ориентирован на «действие», то есть на реализацию определяемых сегодня мер, обеспечивающих достижение главной цели территориального развития;

- форсайт обеспечивается применением интерактивных методов (посредством использования компьютерных сетей) и моделей (сценариев) исследования будущего (когнитивно-дискурсивных моделей).

С точки зрения содержания форсайт может представлять собой совокупность следующих шагов:

- анализа ситуации – определения границ (пределов) исследуемого объекта (территориального образования), тенденций, описывающих наиболее правдоподобное развитие ситуации;

- объективации – описания в рассматриваемых границах (пределах) объекта действующими технологиями, форматами (участниками), нормативными ограничениями (в том числе законодательными) желаемой картины будущего с позиции сегодняшнего дня;

- проблематизации – определения на карте будущего состояния объекта, в том числе территориального образования локалитетов (мест) дискомфорта для участников;

- субъективации – самоидентификации и выбора наиболее благоприятного образа будущего, в том числе позиционирования своего места в этом будущем;

- приоритезации – выбора участниками таких сценариев развития (изменений) объекта, в том числе территориального

образования, которые в большей мере будут способствовать реализации их ожиданий от продвижения желаемого будущего.

«Процесс форсайта включает в себя опредмечивание (то есть конкретизацию) и внесение в карту проектов и событий, приводящих к тем или иным последствиям. Самая лучшая ситуация, когда какие-то сущности (тренды, форматы, события, угрозы, возможности) воспринимаются отдельными участниками как их личные цели или желательные для предметной сферы состояния. В этом случае проекты и события, появляющиеся на тех трендах и технологических, форматных линиях, которые ведут к желаемому состоянию, становятся фактически этапами его воплощения» [6].

Для проведения современного форсайта применяют большое количество методов (на сегодня известно не менее чем о 30 различных методах). В таблице 2 приведен примерный перечень тех методов, которыми пользуются в настоящее время.

Каждый из названных методов на практике используется с различной частотой. В таблице 3 приведена сводная группировка методов, которые используются в технологии форсайта как в зарубежных исследованиях, так и в отечественной практике в зависимости от частоты применения.

Таблица 2

Методы, которые используются в настоящее время при форсайте

Название метода	Содержание метода
1	2
Обзор литературы	Изучение работ по выбранной теме исследования
Экспертные панели	Создание комитетов из квалифицированных специалистов, которые призваны обобщать имеющуюся информацию по фактическому состоянию исследуемой проблемы
Сценарий	Описание желаемого состояния объекта после решения выявленных проблем, сценарный подход определяет возможные движущие силы будущего и возможную логику развития будущего
Мастерская будущего	Система организации участников в различных сочетаниях для поиска путей решения проблемы
Мозговой штурм	Метод коллективного генерирования идей по решению актуальной проблемы
Экстраполяция трендов	Методы перенесения сложившихся закономерностей развития в будущее
Интервью	Метод индивидуального обследования состояния объекта для расширения имеющейся о нем информации

Продолжение табл. 2

1	2
Анкетирование / Наблюдение	Метод сбора эмпирических данных (сведений), используемый для составления представлений о состоянии объекта
Делфи	Метод сбора и обработки информации от экспертов с помощью вопросников
Критические (ключевые) технологии	Метод идентификации проблемной ситуации посредством разработки инструментов определения научно-технологических приоритетов, а также механизмов их реализации
Анализ Мегатрендов	Метод определения основных траекторий в основных направлениях движения, которые определяют «облик и суть» исследуемого объекта
SWOT-анализ	Метод оценки внутренних и внешних факторов с позиции сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
Дорожная карта	План по продвижению к достижению желаемого состояния объекта в будущем
Анализ окружающей ситуации (PEST-анализ)	Инструмент выявления политических, экономических, технологических и социальных условий внешней среды, оказывающих решающее влияние на развитие объекта
Моделирование и симуляция различных вариантов будущего	Методы построения и исследования реально существующих объектов, процессов или явлений с целью предсказания их
Эссе	Форма сочинения небольшого объема и свободной композиции по передаче индивидуальных впечатлений и соображений относительно конкретной темы
Ретроспективный анализ	Метод изучения сложившихся в прошлом тенденций технического, социального, экономического развития объекта для формирования стратегии его развития
Карта заинтересованных сторон	Метод, позволяющий наиболее адекватно провести идентификацию стейкхолдеров (заинтересованных лиц), их субъективного восприятия
Гражданские панели	Метод объединения экспертов по разработке вариантов и отслеживания достижения будущего состояния объекта
Структурный анализ	Метод, позволяющий выяснить значение и влияние каждого в отдельности явления на общее состояние объекта

1	2
Анализ взаимного влияния	Методы определения взаимного влияния факторов посредством составления сводки возможных событий в виде матрицы, позволяющей рассмотреть взаимодействие между каждой парой событий
Мульти–критериальный анализ	Метод, целью которого является использование ранжирования критериев для объективной и прозрачной оценки возможных вариантов развития объекта
Библиометрический анализ	Методы изучения документов на основе количественного анализа первичных и вторичных источников информации с помощью формализованных приемов с целью получения данных об эффективности, динамике, структуре и закономерностях развития объекта
Игровое моделирование ситуаций	Метод определения поведения и характеристик реальных систем в игровых ситуациях
Морфологический анализ	Эвристический метод подбора возможных решений для отдельных частей задачи (так называемых морфологических признаков, характеризующих тот или иной объект) и последующем систематизированном получении их сочетаний (комбинировании)
Дерево соотношений	Модель, которая задаёт процесс принятия решений так, что будут отображены каждое возможное решение, предшествующие и последующие этим решениям события или другие решения и последствия каждого конечного решения.

Главные различия технологии форсайт от технологии планирования и прогнозирования состоят в выборе исходной информации. При форсайте происходит ориентация на информацию предвидения («вероятно, это будет»), в то время, когда при планировании и прогнозировании информация ориентирована на предполагаемое состояние (что это «должно быть»). Форсайт, в отличие от традиционных методов прогнозирования и планирования, занимается формированием настоящего из будущего состояния: вначале описывает картину состояния объекта в будущем, а затем составляется план действий по достижению этой картинки. Тем самым форсайт представляет собой интерактивный процесс, направленный на разработку действенных (эффективных)

мер, за счет которых предполагается достижение будущего состояния объекта.

Таблица 3

Примерный перечень методов, используемых при форсайте [7].

Наиболее часто используемые методы	Методы со средней частотой использования	Самые редко используемые методы
Зарубежная практика		
Обзоры литературы, сценарии, метод мозгового штурма, экспертные панели, семинары.	Метод Дельфи, метод критических технологий, SWOT анализ, сканирование среды, тренды.	Технологические дорожные карты, картирование, опросы населения, имитационное моделирование, ретрополяция, эссе, деловые игры, анализ взаимовлияния факторов, анализ мегатрендов, многофакторный анализ, методы библиометрии.
Отечественная практика		
Обзоры литературы, углубленные интервью, экспертные панели, SWOT анализ, построение сценариев, метод мозгового штурма.	Метод критических технологий, технологические дорожные карты, анализ взаимного влияния, методы библиометрии, метод Дельфи.	Деревья релевантности, многофакторный анализ, сканирование среды.

Выводы. Как любая технология, форсайт предполагает наличие цели, которая должна быть направлена на установление согласованного со всеми участниками характера будущего. Особенностью при определении основной цели технологии форсайта является то, что она (цель) должна формироваться с учетом существующих позиций участников, с учетом их взаимосвязей.

Следовательно, технология форсайт необходима для того, чтобы: обеспечивать улучшение процесса принятия решений; эффективно управлять выбором необходимых методов;

формировать возможные альтернативные варианты развития объекта в будущем; все участники занимали активные позиции при формировании альтернативных вариантов и были во всеоружии при возникновении непредвиденных обстоятельств; понимали вносимые изменения в образ будущего состояния объекта.

Список использованных источников

1. Unido Technology Foresight Manual. – Vienna: United Nations Industrial Development Organization, 2005. – Vol. I. – 247 p.
2. Третьяк В.П. Структура форсайта / В.П. Третьяк // Отраслевые рынки. – 2007. – № 1-2 (13).
3. Аванесова Р.Р. Форсайт как инструмент обеспечения устойчивости развития на муниципальном уровне /Р.Р. Аванесова, Е.П. Авраменко, Е.Н. Захарова, Е.Е. Кардава //Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2015. – № 3. – С. 124-131.
4. Балашова Р.И. Форсайтинг развития региональной экономики: инновации в сфере услуг в условиях цифровизации / Р.И. Балашова // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2021. – № 3. – С. 30-35.
5. Калюжнова Н.Я. Сущность, содержание и методология форсайта: проблемы адаптации к уровню региона / Н.Я. Калюжнова // Форсайт как инновационный инструмент формирования перспективной конкурентоспособности страны и региона в условиях глобализации. Материалы Первой Всероссийской Интернет-конференции. Октябрь, 2006. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2007. – С. 7-22.
6. Княгинин В. Мышление о будущем: виды, подходы, особенности [Электронный ресурс] / В. Княгинин. – Режим доступа: <http://filling-form.ru/dogovor/89188/index.html?page=6>.
7. Григорьева Е.Э. Инструменты разработки сценариев развития региональных промышленных кластеров [Электронный ресурс] / Е.Э. Григорьева – Режим доступа: https://allbest.ru/otherreferats/economy/01000294_0.html.